

Binnengekomen boeken

Comparative Studies in Accounting Regulation
in Europe

J. Flower/C. Lefebvre

Uitgever: Acco, Leusden

Trendsurfing in de directiekamer

Eileen C. Shapiro

Uitgever: Addison Wesley Longman Nederland BV

Prijs: f 69,95